

Tarjima Va Uning Tarixi

Hazratqulova Ferangiz Farrux qizi

1-kurs, Tarjimonlik fakulteti, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Annotatsiya: Tarjima murakkab jarayon bo'lib, tilshunoslik, psixologiya, madaniyat, adabiy jarayonlar va boshqa omillarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada biz tarjima va uning tarixiga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Kalit so'zlar: tarjima, tarjimon, tarzabon, tilmoch, badiiy tarjima, ilmiy tarjima, tarjimashunoslik, tarjima nazaryasi, lug'atlar.

Tarjima-bir tildagi matnni boshqa tilga o'girib berishdir. Biror-bir asar,matn,nutq kabilarni yangidan tarjima qilish ham adabiy ijod turi hisoblanadi. Asliyat va qayta tiklangan matn xususiyatiga qarab badiiy tarjima, ilmiy tarjima, va boshqa turlariga ajratiladi. Tarjima bilan shug'ullanuvchi shaxslarni tarjimon deb atashadi. Professor Salomovning fikricha, "tarjima" atamasi "tarzabon" so'zidan arabchalashgan bo'lib, fors tilida "go'zal so'zlovchi, so'zlovchi, burro shaxs" degan ma'nolarni anglatadi.

Tarjima nusxa ko'chirishgina bo'lib qolmay tarjimondan bir qancha qiyinchiliklar talab qiladi. Odatda, yozuvchilar hayotiy mushohadalar, ko'rgan-kechirganlari, hayotiy voqealarni tilda badiiy ifodalasa, Tarjimon asl matnni yangi til vositasida qayta gavdalantiradi.

Tarjimashunoslikning rivojlanishi qadimgi davrlarda boshlangan. Qadimgi Yunoniston va Rimda tarjima san'ati rivojlangan bo'lib, ko'plab yunon asarlari lotin tiliga o'girilgan. O'rta asrlarda esa Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy aloqalarni rivojlantirishga rol o'ynagan. Xususan, Markaziy Osiyo olimlari, jumladan, Beruniy va Ibn Sino o'z asarlarini arab tilida yozgan va ularning asarlari keyinchalik lotin tiliga tarjima qilingan.

Har bir xalq adabiyotchiligining rivojlanishida tarjima muhim o'rin tutgan. Tarjima tarixi- Eng qadimgi dunyo, O'rta asrlar, Yangi va yangi deb ataladigan juda uzoq davom etadigan tarixiy davrlarni o'z ichiga oladi. Tarixiy jarayonlar natijasida insoniyat yer sharining turli nuqtalariga tarqalib borar ekan, shu bilan birga ularning tillari ham rivojlanib borgan. Yangi tillardagi so'zlar saqlab qolingan. Ya'ni turli lug'atlar yaratilgan. Eng qadimgi lug'atlar qatoriga bobokalonimiz Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarini kiritishimiz mumkin.

Eng qadimgi zamonlarda Rim sivilizatsiyasi yuksaladi. Albatta yuksalishida tarjima katta rol o'ynagan. Rim imperiyasiga aylangandan so'ng Sharqni o'zlashtirishga kirishgan. Tarjimalar kitob nashr qilish, kitob savdosi, xalq kutubxonalarini ochish, kitoblar, turli asarlarning bir tildan boshqa tilga o'girilishi bilan tarjimonlik sohasi bilan shug'ullanish borgan sari avj olgan.

IX-XII asrlarda Turon zaminida ilm-fan, falsafa, tibbiyot, adabiyot, tarix yangi rivoj topdi. Movarounnahrda yetishib chiqqan Muhammad Muso Xorazmiy, Farobiy, Ibn Sino, Najmiddin Kubro, Ahmad Yassaviy, Farg'oniy, Zamaxshariy singari olimlar nafaqat ilm fan bilan shug'ullanishga va shu bilan birgalikda asarlari tarjima tufayli Yevropa qit'asiga yangi ilmiy qarashlarni olib kirgan.

O'zbek adabiyotida ham tarjimachilik qadimdan rivojlangan. Mahmud Koshg'ariy, Rabg'uziy, Navoiy, Bobur, Munis kabi buyuk shaxslar ijodida ham tarjima katta o'rin egallangan.

Xx asr o'zbek yozuvchilardan Cho'lpon, G'afur G'ulom, Oybek, Abdulla Qahhor, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov va boshqalar badiiy tarjima sohasida samarali ijod qilishgan.

Badiiy tarjima sohasida N. Alimuhammedov, A. Rashidov, Mirkarim Osim, T. Alimov va boshqalar professional tarjimon sifatida tanilganlar.

Tarjima, uning amalyoti, tarjima tarixi, tamoyillari, uning o'ziga xosliklari, turlarini tarjimashunoslik fani o'rganadi.

Tarjima-boshqa xalqlar bilan bizni madaniy, marifiy, adabiy, siyosiy tomonlama bog'lab turuvchi bir vositadir.

O'zbekistondagi tarjimonlardan biri G'aybulla Salomov o'zining "Tarjima nazaryasiga kirish", "Adabiy an'ana va badiiy tarjima", "Til va tarjima", "Umumiy tarjima nazariyasi asoslari kabi asarlari bilan O'zbek tarjimashunosligiga asos soldi, hamda tarjima jarayoniga til hamda adabiy an'alarning ta'sirini ko'rsatib berdi. Bundan tashqari professor G'aybulla Salomovning "Tarjima nazaryasiga kirish" darsligi oliy o'quv yurtlarining filologiya, tarjimonlik yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarning yo'riqnomasiga aylangan.

Har bir xalqning tili adabiyot va boshqa sohalardagi bilimlarini turli xalqlarga yetkazish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, tarjima nafaqat tillararo muloqotni ta'minlash, balki bilim va madaniyat almashinuvining eng asosiy vositalaridan biri bo'lib qolmoqda. Tarjima ilmiy, madaniy va ijtimoiy jarayonlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Bugungi kunda tarjima texnologiyalari rivojlanib, sun'iy intellekt vositalari tarjima jarayoni yanada tezlashtirmoqda. Biroq inson omili va tarjimonning mahorati hali ham yuqori darajada talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'ulomov I., Mahmudov N. "Tarjimashunoslik asoslari" – Toshkent, 2019.
2. Rasulov B. "Tarjima nazariyasi va amaliyoti" – Toshkent, 2020.
3. Qo'chqorov M. "Badiiy tarjima asoslari" – Toshkent, 2015.
4. Mamadaliyev N. "Tarjima san'ati" – Toshkent, 2017.
5. Комиссаров В.Н. "Современное переводоведение" – Москва, 2002.
6. Фёдоров А.В. "Основы общей теории перевода" – Москва, 1983.
7. Newmark P. "A Textbook of Translation" – Prentice Hall, 1988.
8. Bassnett S. "Translation Studies" – Routledge, 2002.
9. Munday J. "Introducing Translation Studies: Theories and Applications" – Routledge, 2016.
10. M. Omonova Tarjima nazaryasi va amalyoti o'quv qo'llanma Toshkent-2023